

Transkription Versuchsperson 3

Sprecher 1 Autor

Sprecher 2 Versuchsperson

Sprecher 1 (00:00)

Also, erstmal danke, dass du dich dafür bereitgestellt hast. Also damit du grob weißt, worüber es geht, es geht für mich explizit um Bildung im Gefängnis. Also inwiefern, klar, es gibt Jugendgefängnis, aber auch den Erwachsenenstrafvollzug und für mich ist halt wichtig zu verstehen, inwiefern Leute im Gefängnis selbst Bildung wahrnehmen, also Bildung in verschiedenen Formen, heißt Bibliothek oder auch Lehrer Ausbildung, Schule etc., aber erstmal vielleicht zu dir, also wer bist du, wie lange warst du jetzt? Nur das, was du preisgeben magst.

Sprecher 2 (00:39)

Alfred Mustermann mein Name, ich war sieben Jahre elf Monate, erster 3 Jahre Jugendvollzug, danach Erwachsenenvollzug.

Sprecher 1 (00:49)

Okay, das ist doch schonmal sehr gut. Damit habe ich sag ich mal, hast du ne schlechte Erfahrung da drinnen also oder denkst du positiv an die Zeit zurück, im Sinne von das System, was gegeben hat fürs Leben oder eher nicht so?

Sprecher 2 (01:05)

Ja ich baue keine Scheiße mehr so. Man denkt schon ein bisschen drüber nach was man gemacht hat.

Sprecher 1 (01:10)

OK, generell, was verstehst du, erst mal unter dem Begriff Bildung, dass ich dir vielleicht eventuell Abholpunkt schaffe?

Sprecher 2 (01:20)

Also Schule, Hauptschulabschluss Realschulabschluss, andere Ausbildung.

Sprecher 1 (01:24)

Und hattest du, bevor du ins Gefängnis bist, einen Abschluss?

Sprecher 2 (01:28)

Hauptschule, ja.

Sprecher 1 (01:30)

Okay. Und hast du da drinnen einen anderen Abschluss gemacht oder bist du damit in einen Beruf gegangen?

Sprecher 2 (01:33)

Nein ich habe eine Teilausbildung gemacht und dann wurde ich verlegt.

Sprecher 1 (01:37)

Okay, und du hattest auch keine Ausbildung davor, nichts außer Schule, perfekt, so viel dazu. Das ist jetzt eine Frage, die kannst du natürlich nur auf dich beziehen, aber auch auf das, was du mitgenommen hast. Und zwar welche Arten von Bildungsangeboten wurden dir denn angeboten so grundsätzlich?

Sprecher 2 (01:57)

Also zuerst wird ja so ein Hilfeplan gemacht, da gucken Sie selber, was du für schulische Ausbildung hast und alles und dann kriegst du von den Vorschlägen, ob du lieber eine Ausbildung machen willst, ob du Schule machen willst.

Sprecher 1 (02:07)

Die geben dir Vorschläge, aber die schreiben dir nichts vor? Und wenn du sage ich mal interessiert bist du in irgendwas und dann helfen die dir dahingehend, oder sagen sie, dass das nicht geht?

Sprecher 2 (02:18)

Nein eigentlich kriegst du da schon Hilfe.

Sprecher 1 (02:21)

Das heißt also die schreiben dir nichts vor, und du bist an sich frei, in dem tun und handeln, was du willst?

Sprecher 2 (02:27)

Was Schule und Ausbildung angeht ja.

Sprecher 1 (02:28)

Ja, perfekt. Das klingt gut. Ich sag mal ist im Erwachsenenvollzug immer noch schulische Bildung ein Thema oder ist es nur im Jugendstrafvollzug so?

Sprecher 2 (02:41)

Nein auch bei den Erwachsenen. Ja

Sprecher 1 (02:42)

Hast du damit Berührungspunkte? Also kannst du mir sagen, ungefähr vielleicht wie das dort aussieht? Vielleicht hast du ja dort drinnen jemanden gehabt, der das gemacht hat?

Sprecher 2 (02:52)

Ja, der eine Kollege von mir hat dort drinnen seine Ausbildung gemacht. Ich glaube der hat damals im Jugendknast, wenn ich das richtig im Kopf habe, seinen Hauptschulabschluss gemacht, und drinnen dann seinen Gesellenbrief.

Sprecher 1 (03:04)

So viel dazu. Würdest du sagen, also je nachdem, dass die schulische, aber auch berufliche oder generell diese Bildung, vielleicht lernen da drinnen ja auch manche Sprachen oder werden religiös, ist ja auch eine Form der Bildung in Anspruch genommen werden? Das ist aber dann eher mehr so Freizeitinteressen. Das ist jetzt nicht so das Programm, was die Justiz dir vorlegt.

Sprecher 2 (03:24)

Da ist ein Mal Kirche oder für die Moslems Freitagsgebet dann.

Sprecher 1 (03:27)

Würdest du sagen, dass im Allgemeinen diese Bildungsangebote dort wahrgenommen werden und die Leute dort gerne hingehen oder es nur als Freizeitbeschäftigung gesehen wird?

Sprecher 2 (03:39)

Also Ich würde sagen, dass es teils so teils so ist. Du musst ja auch arbeiten, wenn du einen gescheiterten Einkauf haben willst, daher auch viele arbeiten.

Sprecher 1 (03:48)

Also im Allgemeinen sagst du, dass die Leute die Angebote nutzen aber eher aus anderen Gründen.

Sprecher 2 (03:54)

Ja, kommt drauf an wie gesagt. Es ist zwiegespalten teils so, damit er mehr Kohle hat und manche, weil sie wirklich etwas lernen wollen.

Sprecher 1 (04:00)

Ok, also du verdienst damit auch parallel? Aber der Verdienst ist jetzt nicht wie draußen, oder?

Sprecher 2 (04:07)

Nein auf gar kein Fall, wenn du Glück hast verdienst, was weiß ich so 20 Euro am Tag, oder so, also am Tag. Ja? Und ein Teil davon, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube ein Siebtel oder so geht auf ein anderes Konto das nimmst du dann mit raus, wenn du gehst. Also das sparst du dir an und den Rest hast du halt zum Einkaufen dann.

Sprecher 1 (04:25)

Also ist es auch so ein Antrieb, sozusagen für draußen zu arbeiten.

Sprecher 2 (04:31)

Ja schon.

Sprecher 1 (04:32)

Also wenn du über diese Angebote so nachdenkst, im Allgemeinen, so jetzt sage ich mal, diese schulische Bildung, aber auch berufliche. Dort sind ja auch Lehrkräfte etc. Sind diese überheblich oder begegnen Sie dir auf Augenhöhe?

Sprecher 2 (04:53)

Die meisten. Manche denken halt sie sind etwas Besseres, weil sie halt draußen sind und du bist, eingesperrt, aber die meisten sind schon auf Augenhöhe.

Sprecher 1 (05:00)

Also kann man schon auch mit den normalen kommunizieren und muss nicht aufpassen, oder sonstiges. Natürlich macht das auch ein besseres Arbeitsklima aus, wenn wir mal ehrlich sind. So ist man eher bereit etwas zu lernen, als wenn die so einem was vorleben, oder?

Sprecher 2 (05:12)

Genau, ja.

Sprecher 1 (05:18)

Wenn du so zurück an deine was war so für dich das Wichtigste, was dir deine Veränderung gegeben hat? Ja, ich weiß, schwierige Frage.

Sprecher 2 (05:40)

Ja, so hat mir viel geholfen bei meiner Sucht. Also erstmal davon wegzukommen und dann kurz bevor ich raus bin, bin ich wieder ins Drogenprogramm, weil ich die ganze Zeit im Kopf hatte, wenn ich rauskomme, will ich wieder was machen und so also es ging um Heroin und da hatte ich halt keinen Bock mehr drauf, da bin ich da drin, dann ins Programm war hier draußen dann vier Jahre im Programm und jetzt komplett fertig.

Sprecher 1 (06:00)

Ok, wenn du auch von Drogenproblemen sprichst. Inwiefern wurde dort der Fokus auf deine Straftat gelegt? Das ist nämlich auch etwas, was mich interessiert, ob je nach Straftat andere Programme stattfinden. Also bei dir kenne ich ja jetzt den Grund mit den Drogen, hatten deine Gesprächspartner dann mehr den Fokus darauf, weil ich sage auch Bildungsangebote können ja auch darauf ausgerichtet sein.

Sprecher 2 (06:23)

Drogenberatung und so.

Sprecher 1 (06:24)

Genau aber auch Aufklärung und solche Dinge. Die Aufklärung über den Schaden, weil ich zum Beispiel hab mir gedacht, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Sexualstraftäter, beispielsweise spreche, dass der vielleicht ganz andere Hilfe kriegt, wie du sie kriegst, jetzt nicht im psychischen oder sowas, sondern auch in der Aufklärung, in der im Umgang enthalten.

Sprecher 2 (06:45)

Nein. Das würde ich jetzt nicht sagen. Das Einzige ist Sexualstraftäter sind meistens auf einer extra Station. Die haben dann wegen dem ganzen Stress, den sie haben Weihnachtsfeiern und so und du hörst das durch den ganzen Knast. Du selbst bist eingeschlossen, weil für dich gibt es das nicht, weil du bist ein Räuber, du bist ein Mörder keine Ahnung, aber die, die an Kinder gehen oder Sexualstraftaten denen geht es da drinnen besser wie sonst einem.

Sprecher 1 (07:07)

Das ist krass zu hören. Es hat mich natürlich interessiert, ob die sozusagen klar die haben einen anderen Umgang, aber ob die auch anders im Prinzip behandelt werden, um wieder reinzukommen, also im Prinzip für die Zukunft, ob die sozusagen andere Maßnahmen kriegen. Damit meine ich in Bezug auf, wenn du jetzt mal darüber nachdenkst, ob die halt, du hast zum Beispiel ein Drogenentzugsprogramm bekommen, was natürlich therapeutisch eher gesehen ist und nicht bildungstechnisch, während sie etwas anderes genossen haben. Die Frage war, ob es auch bildungstechnisch Unterschiede gibt. Wenn das allerdings gar nicht so vorkommt, dann brauchen wir darüber gar nicht weiterhin Reden. Wenn du jetzt aber mal rein an den an den Aspekt denkst, zur Schule Ausbildung etc. Was würdest du dort als besonders wertvoll betrachten? Sagst du, es ist die diese berufliche Erfahrung, die du mitnehmen konntest oder vielleicht sagst du auch es war einfach nur zum Netzwerken, also ich hab Freunde kennengelernt etc.

Sprecher 2 (08:12)

Nein also schon so von der Bildung war es gut, vor allem wenn du die Schule oder so machst du hast dann die Zeit zum Lernen, du wirst nicht groß abgelenkt, du hast vielleicht abends einmal zwei bis drei Stunden die Tür offen, wenn Freizeit ist, und dann hast du aber wieder deine Ruhe und kannst gescheit lernen und so, ich meine das ist schon ein krasser Unterschied zu draußen, weißt du? Du hast keine Ablenkung, das Handy geht nicht, kein Computer vor dir.

Sprecher 1 (08:34)

Ok, ich meine abgesehen vom Faktor Zeit. Man muss ja auch das Interesse haben, um zu lernen, also ist es ja nicht, so dass es von selbst läuft. Aber dadurch, dass dir nicht vorgeschrieben wird, was du lernen sollst, ist wahrscheinlich auch das Interesse da, das zu Lernen, was du möchtest.

Sprecher 2 (08:46)

Richtig. Die meisten schreiben selbst einen Antrag, dass Sie gerne eine Ausbildung machen würden oder so.

Sprecher 1 (08:50)

Ok.

Sprecher 2 (08:51)

Du kriegst gesagt dies und das kannst du machen und dann kannst du, aber wenn du es schon weißt, was du machen willst, selbst noch einmal einen Antrag stellen.

Sprecher 1 (08:57)

Ok, interessant tatsächlich.

Sprecher 2 (08:59)

Dann kommst du erst mal in einen Betrieb, dort musst du zum Beispiel dann Steckdosen, also Verlängerungskabel zusammenbauen, damit die einfach sehen wie benimmt der sich, wenn er mit anderen ist und so also eine Beobachtungszeit, die geht meistens 6 bis 8 Wochen und dann kommst du in einen anderen Betrieb oder den Betrieb, wo du dir gerne wünschst, falls Platz ist. Das ist halt auch die andere Frage, dort muss halt auch Platz sein, ja auf jeden Fall. Und deine Strafe muss lang genug sein damit du halt auch die Ausbildung dann fertig kriegst.

Sprecher 1 (09:22)

Ok, und wenn du deine Ausbildung dort drinnen fertig hast, aber noch Restzeit hast? Arbeitest du dann sozusagen in deinem Ausbildungsjob?

Sprecher 2 (09:33)

Genau. Genau. Und dann kriegst du statt 14 Euro oder 20 Euro am Tag auch nochmal etwas mehr Geld. Das ist dann wie draußen wie Hilfsarbeiter und Geselle.

Sprecher 1 (09:41)

Ja, interessant. Du hast ja gerade gesagt, dass dir besonders aufgefallen ist, dass die Ablenkung halt weg ist. Dementsprechend sagst du auch also, dass es ein besserer Lerneffekt war als draußen, dadurch, dass du gezwungenermaßen zwar lernst aber ja.

Sprecher 2 (09:59)

Ja auf jeden Fall. Richtig. Da hast du Langweile und dann guckst du halt lieber mal in die Bücher, weißt du, anstatt jetzt einen Kollegen anzurufen „Hey hast du Zeit komm lass raus gehen.“ Oder so.

Sprecher 1 (10:06)

Danke, interessant, tatsächlich. Jetzt ist eine Frage im Prinzip, darüber haben wir schon ein bisschen gesprochen, aber es geht explizit um den Zugang sozusagen, wie man bestimmte Sachen erreicht oder auch nicht. Gibt es oder gab es bei dir auch irgendwelche Probleme oder so was, die dafür gesorgt haben, dass du bestimmte Bildungsmaßnahmen nicht wahrnehmen konntest oder dir verwehrt blieben? Zum Beispiel, also ich kenne sie jetzt aus Filmen, aber die Bibliothek ist für dich tabu, weil du Mist gebaut hast du der Beruf kannst du nicht machen.

Sprecher 2 (10:39)

Ja ich weiß, was du meinst, das kommt ganz auf die Person selbst an, ob sie jetzt schon 1000-mal abgehauen ist vor der Polizei oder so dann ganz passieren, dass du in dem Betrieb bist, der im Gebäude mit drinnen ist und nicht irgendwie außerhalb, weil außerhalb besteht halt die Fluchtgefahr oder die Fluchtmöglichkeiten sind ein bisschen mehr, wie wenn du die ganze Zeit im Gebäude bist.

Sprecher 1 (10:58)

Ja, also sind das, sind das gar keine expliziten Ausbildungsstationen innerhalb, sondern befinden diese sich draußen?

Sprecher 2 (11:07)

Ja, die befinden sich auf dem Gelände halt. Auf dem Anstaltsgelände ist das mit drauf, aber hier in Mannheim zum Beispiel, dort befinden sich hier die Hafthäuser (zeigt vor sich) und hier

hinten sind dann die Ausbildung oder Arbeitsbetriebe (zeigt etwas weiter hinten dran). Das heißt, du läufst dann praktisch einmal quer durch den Hof vom Haus in den Betrieb.

Sprecher 1 (11:23)

Diese Betriebe gehören auch zur Justizvollzugsanstalt?

Sprecher 2 (11:27)

Ja, dort arbeiten auch Beamte drinnen.

Sprecher 1 (11:29)

Aber ich sag mal das Schulpersonal ist außen vor. Das sind normale Zivilisten?

Sprecher 2 (11:34)

Das sind Lehrer genau.

Sprecher 1 (11:36)

Interessant.

Sprecher 2 (11:37)

Aber im Betrieb dort sind es Beamte, die damals als Schlosser, Maler oder so gearbeitet haben und die das dort drinnen dann mit einem Ausbilderschein ausbilden.

Sprecher 1 (11:48)

Interessant, also das sind auch ehemalige Leute dann die da drinnen ausbilden. Aber nicht spezielle Ausbildung haben. Also für dich gab es an sich keine Hürden, wenn wir mal ehrlich sind. Also du konntest das machen, was du wolltest.

Sprecher 2 (12:06)

Ja was Therapie anging, damals dort hat es geheißen, dass es eine bestimmte Zeit gibt, wo du deine Strafe dann angerechnet kriegst, also die Therapiezeit und bei mir haben sie dann

gesagt, ich soll erst nach 2/3 Der Strafe kann ich dahin, aber da wäre nichts mehr angerechnet worden.

Sprecher 1 (12:19)

Okay. Also das heißt, die haben dir sozusagen....

Sprecher 2 (12:23)

Äh, die Therapie so verwehrt, obwohl sie mit im Urteil stand.

Sprecher 1 (12:26)

Ok, interessant.

Sprecher 2 (12:28)

Paragraf 35, falls du den kennst. Das ist ja Therapie statt Strafe.

Sprecher 1 (12:34)

Und wenn du mal daran denkst, lesen und so was? War das für dich dort drinnen ein Thema?

Sprecher 2 (12:45)

Ne. Also ich kann dir sagen in acht Jahren habe ich drei Bücher gelesen. Ich lese nicht gerne.

Sprecher 1 (12:49)

Du hast dich so unterhalten, etc. hauptsächlich.

Sprecher 2 (12:52)

Du kriegst ja auch Playstation, Fernseher.

Sprecher 1 (12:54)

Ja, also ist es nicht so wie man sich das vorstellt, sage ich mal?

Sprecher 2 (12:58)

Nein. Am Anfang ist es ein bisschen schwierig, wenn du noch gar nix hast. Aber ansonsten, wenn du dann mal eine Weile drinnen bist, dann hast du einen Fernseher, dann hast du ein Radio, deinen Wasserkocher.

Sprecher 1 (13:07)

Also sind das sozusagen Goodys, die du mit derzeit kriegst?

Sprecher 2 (13:10)

Das musst du dir holen. Zum Beispiel den Fernseher musst du dir mieten für ich glaube 15 Euro war das damals im Monat. Wasserkocher muss zu kaufen Radio musst du dir ebenfalls kaufen.

Sprecher 1 (13:21)

Vorhin sagtest du noch, dass die Bildung durch keine Ablenkung sozusagen gewährleistet ist. Aber wenn du dir das alles dann selbst holst, dann willst du ja vielleicht gar nicht mehr lernen, oder? Also sagst du, dass jeder so ein bisschen seines Glückes Schmied dort drinnen ist? Du kannst vieles machen, musst es aber nicht.

Sprecher 2 (13:42)

Ja, auf jeden Fall. Es gibt auch viele Freizeitangebote wie Sport und sowas, also Kraftsport, Tischtennis, hier in Mannheim gibt es Volleyball, Fußball.

Sprecher 1 (13:50)

Ok. Das sind ja viele Teamsportarten und Kontaktsportarten. Kraftsport kannst du ja auch allein machen. Ist es das Ziel gerade auch mithilfe von Teamsportarten das soziale zu fördern? Also das Gruppen Gefüge und so was, oder wollen die, dass du explizit allein bist?

Sprecher 2 (14:14)

Auf jeden Fall das Gruppengefüge. Die gucken da schon. Ich habe das in Darmstadt mitgekriegt, wenn da einer nur allein gespielt hat oder selbst im Training, wenn der nur allein rum gemacht hat, dann gab es sofort einen auf den Deckel, von wegen, du bist hier nicht allein du hast hier noch 10 andere Leute um dich rum.

Sprecher 1 (14:27)

Tatsächlich, weil, das ist ja auch so was, wenn man darüber nachdenkt, es ist zwar Sport, aber es hat auch was mit Bildung zu tun, wie du dann, wenn du jetzt 7 Jahre zum Beispiel allein warst, wie du dann in der zivilen Welt wieder mit Leuten umgehst, Kontakte knüpfst und so weiter und sofort. Das gehört ja auch dazu. Ja, über den Zugang haben wir eben gesprochen, ob es Barrieren gab. Jetzt kommt eine Frage für nach deiner Haftzeit, und zwar, wenn du jetzt zurückdenkst, haben dir diese Bildungsmaßnahmen, die du gekriegt hast, wie zum Beispiel die Teilausbildung etwas gebracht? Also hat Sie dir für die Zeit danach ein bisschen was gebracht oder bist du immer noch in diesem Feld tätig, oder hast du das komplett verworfen, weil du sagst, du möchtest damit nichts mehr zu tun haben.

Sprecher 2 (15:18)

Nö, also eigentlich, ja, es gibt Tage, da denkt man öfters dran, ja, es gibt auch Tage, da es scheißegal, wenn manchmal beim Kollege bin man zusammen auf einem Stockwerk, da reden wir mal, weißt du so, wenn du Alkohol getrunken hast, oder hast du wird ja dort drinnen auch gemacht, so ist es ja nicht oder mal einen geraucht. Der eine ist dann vom Geländer oben gefallen und war dann zwischen den Stationen gelegen. An so was erinnert man sich halt doch mal gerne, das sind Dinge, die hättest du so hier draußen nicht erlebt.

Sprecher 1 (15:46)

Ok, aber diese Teilausbildung, die du da drinnen gemacht hast? Bist du in dem Berufsfeld noch tätig oder gar nicht mehr?

Sprecher 2 (15:54)

Gar nicht mehr.

Sprecher 1 (15:56)

Ok, hast du draußen dann etwas anderes gemacht?

Sprecher 2 (15:58)

Ich habe draußen dann im Hausmeisterservice gearbeitet.

Sprecher 1 (15:59)

Ok und drinnen hast du was gemacht?

Sprecher 2 (16:02)

Das war im Lager.

Sprecher 1 (16:03)

Ah, Ok, Lagerlogistik. Aber hast du einfach aufgehört, weil du gesagt hast, du willst dieses Kapitel beiseitelegen oder weil du einfach sagst, du hast darauf kein Lust mehr.

Sprecher 2 (16:12)

Genau, ich habe kein Bock mehr darauf.

Sprecher 1 (16:14)

Ok. Also das, was du jetzt machst, hat nichts mehr damit zu tun, was du davor gemacht hast? Den Hausmeister Service hast du dir komplett selbst angeeignet, beziehungsweise, das war nicht über eine Bildungsmaßnahme von damals?

Sprecher 2 (16:31)

Nein, nein das war von mir selbst.

Sprecher 1 (16:35)

Also, dies ist jetzt eine Frage, gefühlsmäßig kannst du die nur beantworten, aber wenn du so zurückdenkst an dich und deine Kollegen auch die da drinnen waren, würdest du sagen, dass Bildung dort drinnen hilft diese Person zu verändern? Auf einen guten Weg zu bringen, oder sagst du, Bildung hat damit weniger zu tun es ist die Person selbst, die muss das wollen.

Sprecher 2 (16:55)

Ja, ich würde sagen es ist eher die Person. Wenn du was nicht möchtest, dann bringt ja alles andere nichts. Ich würd sagen ja es liegt an der Person.

Sprecher 1 (17:02)

Also glaubst du, dass Bildung da relativ wenig Einfluss hat im Allgemeinen?

Sprecher 2 (17:07)

Bei den meisten ja.

Sprecher 1 (17:09)

Es ist eigentlich schade, weil die Sache ist, dass sich das Gefängnis gewandelt hat. Damals war mehr die Strafe im Fokus und das Gefängnis wollte auch körperlich strafen und so was und inzwischen soll das Gefängnis halt viel auf den Geist wirken und auf die Person. Weshalb man halt sagt, dieses Resozialisierung, also die ist wiedereingliedern, etc. ist so wichtig.

Sprecher 2 (17:32)

Die gibt es aber ganz selten.

Sprecher 1 (17:34)

Aber wenn das halt nicht stattfindet, dann ist es natürlich doof. Das möchte ich herausfinden, ob das Gefängnis noch Strafe im Vordergrund sieht oder eher so dieses wieder eingliedern in die Gesellschaft.

Sprecher 2 (17:45)

Ne also ich habe von ein paar mitbekommen, die raus sind und die keine Wohnung und nichts mehr hatten und sie waren dann halt einfach wieder auf der Straße gehockt, ja. Wenn Sie sich nicht selbst da drum gekümmert haben, also da ist nichts. Die hätten mich damals auch einfach gehen lassen, ohne irgendwas, wenn ich mich da drin nicht selbst drum gekümmert hätte. Da gibts so eine Einrichtung, die nennt sich AK-Strafvollzug (Arbeitskreis Strafvollzug Mannheim), die ist hier in Mannheim, und die haben ihr Büro und obendrüber haben die eine zwei oder drei Zimmerwohnung. Ich glaube zwei Zimmer Küche Bad. Da kann man sich dann bewerben und wenn du dann raus kommst, dann hast du da zumindest mal ein Dach über dem Kopf für die Anfangszeit. Sonst wäre ich auch auf der Straße gehockt, als ich rausgekommen bin.

Sprecher 1 (18:26)

Ist der Übergang sehr sehr schwer tatsächlich.

Sprecher 2 (18:27)

Ja, weil du kaum Hilfe kriegst, so.

Sprecher 1 (18:31)

Also selbst wenn du dich gut benimmst etc., hilft dir keiner?

Sprecher 2 (18:35)

Nein, wenn es dann heißt, manche kriegen Ausgang, um eine Wohnung zu suchen oder sonst irgendwas und bei mir hieß es dann Flucht- und Missbrauchsgefahr also Missbrauchsgefahr im Sinne, dass ich Betäubungsmittel oder so mit reinbringen würde.

Sprecher 1 (18:46)

Ok. Ich verstehe. Es heißt im Prinzip du bist auf Freunde und Familie draußen angewiesen, weil das Gefängnis dir selbst wenig Hilfeleistung gibt.

Sprecher 2 (18:57)

Auf jeden Fall. Gerade für die Zeit nach der Entlassung. Die meiste Hilfe, die ich mitgekriegt habe, es ist zwar traurig aber bekommen die Sexualstraftäter oder die Kinderficker, wenn ich das jetzt mal so sage. Weißt du, die kriegen dann Hilfe und begleiteten Ausgang und alles.

Sprecher 1 (19:09)

Ok, das interessant zu wissen. Das es nach dem Motto aus den Augen aus dem Sinn läuft. Nach dem Motto es ist nicht mehr mein Problem. Und es ist natürlich auch gut zu wissen, ob man da eventuell irgendwie sozusagen ein Wink mit dem Zaunpfahl, so den Leuten sagen kann, ey, da muss was getan werden, das würde den Leuten sehr viel helfen. Aber wenn man halt so vorgeht, dann ist es natürlich doof. Und wenn du sagst, da wird der Augenmerk auf die falschen Leute gelegt, dann wirkt das nochmal viel schlimmer.

Sprecher 2 (19:40)

Auf jeden Fall. Natürlich wird auch auf die richtigen Leute geschaut. Der eine Kollege hat dort drin seine Ausbildung gemacht und kam dann auch kurz vor Ende seiner Strafe in den offenen Vollzug.

Sprecher 1 (19:50)

Das ist natürlich ein Privileg, dass dir hilft weiterzugehen.

Sprecher 2 (19:55)

Solange irgendwas nur einmal BTM in deiner Akte auftaucht, dann hast du da richtig gelitten, weil sie gleich denken du bringst Material mit rein oder so keine Ahnung.

Sprecher 1 (20:03)

Ich verstehe. Aber also jetzt mal so unter uns ist es denn so leicht dort Sachen reinzubringen?

Sprecher 2 (20:10)

Das kann ich dir nicht sagen, aber du kriegst dort drinnen alles.

Sprecher 1 (20:13)

Ok, das klingt schon wirklich sehr krass. Also ist das wie eine ...

Sprecher 2 (20:17)

Wie draußen nur halt, dass du eine Mauer außen rum hast. Und auf deinem Stockwerk halt eingeschlossen, wenn Freizeit ist aber ansonsten.

Sprecher 1 (20:25)

Aber so, mal abseits davon kannst du mir mal so ein bisschen sagen wie so ein Alltag da drinnen aussah? So im Allgemeinen. Ich kenne das halt nur von Dokus oder so, aber Ich glaube nicht, dass die immer wahrheitsgetreu sind.

Sprecher 2 (20:40)

Nein, das glaube ich auch nicht. Ja es kommt drauf an. Du kommst erstmal in einen Zugang. Da bist du im Normalfall, wenn du das erste Mal da bist auch so 4 Wochen damit die erstmal sehen wie kommt der klar, ist der psychisch krank oder so? Danach kommst du auf Stockwerk. Dann hast du irgendwann dein ich glaube Hilfeplan, heißt es, wo das dann besprochen wird mit den Dingern, was du machen wirst und so wie du deine Zeit nutzen wirst. Dann kommst du auf Station und gehst dann entweder gehst du arbeiten oder hockst den ganzen Tag in deiner Zelle.

Sprecher 1 (21:15)

Also rein theoretisch könntest du auch den ganzen Tag einfach nur chillen und dich isolieren?

Sprecher 2 (21:19)

Ja, wenn du mit dem Einkauf vom, das nennt sich Taschengeld, das sind glaube ich 34 Euro oder so

Sprecher 1 (21:26)

Im Monat, oder?

Sprecher 2 (21:27)

Im Monat ja. Und wenn dir das dann reicht, für Kaffee, Tabak, Duschzeug und alles.

Sprecher 1 (21:31)

Aber sozusagen du kriegst doch trotzdem Sachen für die Grundbedürfnisse.

Sprecher 2 (21:35)

Ja du kriegst Essen. Also Essen kriegst du ja, Wasser kommt ja aus dem Hahn und ansonsten ja 3-mal am Tag Essen und ansonsten kriegst du da drinnen nicht viel.

Sprecher 1 (21:43)

Also das heißt, wenn du dein Geld zum Beispiel nicht für Duschzeug und so was nutzen würdest, dann würdest du halt verkommen? Wenn man es mal hart ausdrückt.

Sprecher 2 (21:51)

Am Anfang kriegst du so ein normales Duschgeld wenn das dann halt leer ist, und du kaufst dir keins hast du gelitten. Aber das ist auch nicht in jeder Anstalt, so dass du dann Duschgel bekommst.

Sprecher 1 (22:01)

Ja, also ist es auch schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, so wirtschaftlich angehaucht, wenn man das so sagen will?

Sprecher 2 (22:07)

Auf jeden Fall.

Sprecher 1 (22:09)

Also das habe ich nicht gedacht, dass es wirklich so aufs Minimum reduziert ist. Aber natürlich ist es vielleicht auch eine Methode, um den Leuten sozusagen Sinnhaftigkeit zu geben, weil weißt du, wenn du nichts leistest, dann kannst du dir auch nichts leisten. Das ist ja auch so ein bisschen der Gedanke dabei.

Oder auch halt im Prinzip dieses, na ja, wenn ich, wenn du nichts tust, kriegst du auch nichts. Also dieses, dass du selbst einen Sinn siehst, da drinnen etwas zu tun.

Sprecher 2 (22:26)

Ja.

Sprecher 1 (22:37)

Das läuft natürlich vielleicht nicht offensichtlich, aber es findet statt. Die werden dir das nicht sagen, aber du denkst dir ja, wenn du nichts tust, kriegst du keinen Fernseher, keine Playstation und so weiter. Und dann schaffst du dir Ziele und damit schaffst du es ja auch dann Dinge zu tun. So denke ich jetzt natürlich, aber es muss ja nicht so sein. Wir reden jetzt weiterhin über die Zeit danach. Wenn du jetzt rein wie gesagt, ich fokussiere mich sehr auf die Bildung, wenn du aber etwas anderes erzählst, vielleicht ziehe ich daraus auch Sachen, dir mir natürlich etwas bringen. Wenn du jetzt so an die Zeit denkst, würdest du sagen, dass irgendwas von dem, was du da drinnen an Hilfeleistung bekommen hast, dir für die jetzige Zeit etwas gebracht hat? Also wenn du mal ganz wirklich so egal ob es Hilfeprogramm war oder dass du manchmal denkst, bevor ich das jetzt mache, da war was, oder so? Oder ist eher die Angst, da wieder reinzugehen?

Sprecher 2 (23:37)

Nein also Angst habe ich keine. Ich hab zwar kein Bock mehr da reinzugehen, aber Angst, nein, nicht unbedingt.

Sprecher 1 (23:42)

Nein also es ist nicht die Angst, die dich hindert, sowas nochmal zu tun.

Sprecher 2 (23:44)

Ich würde sagen die Knäste hier in Deutschland sind wie eine Jugendherberge. Also weißt du, du hast 1000 verschiedene Leute, Charaktere von denen jeder so ein bisschen sein Ding macht und es gibt ein paar Gruppen.

Sprecher 1 (23:57)

Also sagst du gar nicht, dass du, dass du daraus was mitgenommen hast, sondern du halt einfach deine Zeit abgesehen hast so ein bisschen.

Sprecher 2 (24:07)

Ja, zum Großteil. Außer mit der Sucht halt. Das hat mir viel geholfen aber ansonsten.

Sprecher 1 (24:15)

Mit deiner Straftat und der Heilung so das verstehe ich. Es ist wie gesagt, ich will ehrliche Antworten und nicht irgendwie verzerrte, deswegen ist mir das recht, wenn du das so sagst, dass du da nichts mitnehmen konntest. Und zwar, dass ist eine Frage, die bezieht sich auch auf dein Umfeld etc. Hast du das Gefühl, dass die Sachen, die die dort drinnen erlebt haben, etc. jetzt langfristig positive Auswirkungen auf diese Personen haben?

Sprecher 2 (24:51)

Nein manche schon. Mein einer Kollege hat dort drinnen seine Ausbildung hat danach dann auch in diesem Beruf gearbeitet. Ich glaube 7 Jahre lang jetzt.

Sprecher 1 (25:00)

Also sagst du, sagst du für den war das eine Möglichkeit von der schiefen Bahn weg zu kommen? Sonst wäre es vielleicht anders gelaufen.

Sprecher 2 (25:07)

Ja.

Sprecher 1 (25:08)

Das ist jetzt eine Frage, die ist natürlich ganz offen gestellt, und zwar du hast es schon bisschen so angedeutet, aber was sind denn für dich Punkte, wo du sagen würdest, da könnte man Sachen verbessern, innerhalb vom Gefängnis jetzt rein auf den Aspekte der Bildung. Es muss

nicht nur Bildung sein, aber wenn du da jetzt sagst, zum Beispiel die Schule könnte anders aussehen, mehr Zeit dafür oder ja, die Ausbildung könnte besser strukturiert sein, weil man kann nicht so viel lernen, also hast du da Verbesserungsvorschläge, die dir einfallen?

Sprecher 2 (25:41)

Ja, die müssten mal mehr gucken, wen die so zusammen setzen, auch wenn man nicht in jeden Kopf schauen kann, weil dort sind Leute, die sind total psychisch am Arsch, die müssten eigentlich irgendwo in eine Psychiatrie oder zumindest in das Haftkrankenhaus. Und die sind dann da, schmieren ihre Zelle mit Kacke voll und ja weißt du der Nächste der rein kommt hat dann Mahlzeit.

Der ganze Geruch, dann hängen die Brocken noch an der Wand zum Beispiel das ist halt.

Sprecher 1 (26:07)

Aber jetzt, so, wenn du zum Beispiel eine Ausbildung machen willst, da sitzt du dann mit mehreren Leuten ja zusammen, so sagst du, aber die sind alle auf einer Wellenlänge ungefähr oder ist davon von gut bis schlecht?

Sprecher 2 (26:20)

Nein, oh ne da ist alles dabei. Vom ehemaligen Banker sag ich jetzt mal bis zum Talahon.

Sprecher 1 (26:25)

Aber sagst du, dass das ein Problem darstellt, weil dadurch derjenige, der das Mittelmaß darstellt, nicht so viel lernt wie er sollte oder sagst du man lernt schon das, was man sollte?

Sprecher 2 (26:36)

Die meisten Lehrer nehmen sich da so wie ich das Mitbekommen habe schon die Zeit und wenn es jemand 100-mal nicht versteht, dann wird es halt 101-mal erklärt.

Sprecher 1 (26:45)

Da ist halt dann so, dass die guten nicht so gefördert werden wie die schlechten im Prinzip, aber ja, das gehört natürlich dazu. Also sagst du es wird keiner vom Tellerrand fallen gelassen. Das ist ja auch wichtig.

Sprecher 2 (26:57)

Da werden auch viel, wenn jetzt mal Zwischenprüfungen oder so ist, dann werden auch mal viele Augen zgedrückt oder der Ausbilder guckt, wenn du irgendwo einen Fehler hast, dann starrt er da die ganze Zeit hin, die geben dir da auch schon Hilfe und so.

Sprecher 1 (27:12)

Wie ist es zum Beispiel mit der Grundbildung? Es gibt ja auch Leute, die können weder lesen, schreiben oder sonst irgendwas. Hast du da Erfahrungspunkte oder so, wenn du zurückdenkst? Bekommt man dort Hilfe?

Sprecher 2 (27:31)

Ja, ich hatte mal auf der Doppelzelle einen Chinese, Japaner und dem haben die dann auch einen Deutschkurs verschafft. Sodass er halt wenigstens versteht um was es geht er konnte nicht einmal seine Anklageschrift lesen.

Sprecher 1 (27:40)

Also sagst du, dass dort schon wird draufgelegt wird, aber nur wenn es extrem ist? Weil die Sache sich glaube, viele können tatsächlich zwar deutsch, aber nicht so wirklich gut. Und glaubst du, dass ist denen dann egal, oder die kümmern sich dann schon darum?

Sprecher 2 (28:02)

Nein ich glaube tatsächlich es ist denen eher egal.

Sprecher 1 (28:05)

Also hast du abseits davon, dass man so ein bisschen auf die Person drauf achten soll sonst noch Wünsche, sag ich mal, oder Punkte wo du Verbesserungspotenzial siehst, oder wo du sagst, es würde vielleicht auch dem eine oder anderen helfen, deutlich besser rauszukommen. Also weißt du, für die Zeit danach auch so präventiv vielleicht? Ich meine du hast Erfahrung, du kannst das aus einer anderen Sicht beurteilen.

Sprecher 2 (28:32)

Ich würde sagen vielleicht wie so Einstellungstests, nicht Einstellungstests wie so ein Bildungstest halt, dass man dann halt auch mal sieht und vielleicht die Leute auch gemischt macht, da gibts zum Beispiel Stockwerke, da sind nur Ausländer und ein Deutscher, der kommt

sich dann halt ein bisschen blöd vor, weil keiner deutsch spricht und so vielleicht, auch weil sie es nicht können.

Sprecher 1 (28:52)

Solche Punkte meinte ich.

Sprecher 2 (28:53)

Also, dass man darauf achtet, dass man die Leute würfelt, beziehungsweise gemischt zusammen macht.

Sprecher 1 (28:58)

Dass jeder von jedem profitieren kann, quasi?

Sprecher 2 (29:02)

Richtig ja, weil so bilden sich da dann auch einzelne Gruppen die Russen nur mit den Russen und die Türken nur mit den Türken und sowas weißt du?

Sprecher 1 (29:08)

Das wäre der nächste Punkt. Sagst du, generell ist das so, dass Gruppierungen dazu dienen, wenn jemand da drin ist und gar nicht will, so dass der da drinnen einfach nur Netzwerke bildet, weil du bist da drin mit Straftätern?

Sprecher 2 (29:27)

Ja, auf jeden Fall.

Sprecher 1 (29:29)

Wenn ihr herauskommt, dann hast du ein größeres Netzwerk.

Sprecher 2 (29:32)

Ja, ich weiß, was du meinst.

Sprecher 1 (29:33)

Also wenn du da drinnen bist und dann raus kommst, dein Leben überdenkst, statt Neuanfang und los geht's halt den negativen Weg verfolgst.

Sprecher 2 (29:41)

Nee, ich denke die meisten klar die vernetzten sich drin aber von 100 Leuten, die dir sagen, wir sehen uns draußen siehst du vielleicht 2. Weißt du, was ich meine? Mit Glück 2.

Sprecher 1 (29:52)

Also ist es nicht so dass das sich dort drinnen Netzwerke wirklich bilden?

Sprecher 2 (29:58)

Manche schon, aber das ist ja. Das habe ich einmal oder was habe ich das in acht Jahren mitgekriegt. Bei den Russen zum Beispiel ist das so.

Sprecher 1 (30:07)

Ja, ich denke mir schon. Ok, aber das ist gut zu wissen, weil viele, mit denen ich so gesprochen hab, weil viele interessieren sich auch für das Thema und die haben gedacht, dass der Knast hauptsächlich dafür da ist, oder kontraproduktiv ist, weil sich Netzwerke bilden, die dann frei werden und dann noch größere Netzwerke entstehen, anstatt sozusagen wie vielleicht du erzählst, mir, dein Problem, ich erzähl dir mein Problem und man sagt dann das war scheisse was du getan hast.

Sprecher 2 (30:39)

So schon eher. Natürlich ich war in Butzbach war ich mit den Automaten sprenger gehockt. Natürlich habe ich mir es erklären lassen, weil einfach interessant fand, ja, klar auch so von seiner Erzählung her, aber ich wäre nie auf die Idee gekommen das zu machen.

Sprecher 1 (30:56)

Auf jeden Fall.

Sprecher 2 (30:57)

Natürlich unterhält man sich über seine Straftaten. Aber ja, viel Vernetzung findet nicht statt. Das ist eher die Seltenheit.

Sprecher 1 (31:23)

Gibts noch was generell zum Thema Gefängnis? Wo du sagst, ey, das ist wichtig unbedingt, dass sollte Erwähnung finden oder so, weil, es dir wichtig ist? Gibt es etwas, wo du vielleicht sagst, darüber will man eigentlich nicht reden oder darüber wird nicht geredet, aber es liegt ja auf dem Herzen, dass das sozusagen irgendwo Gehör findet?

Sprecher 2 (31:51)

Ne das einzige, aber das kommt auf die Anstalt drauf an, es gibt Anstalten, da sind dann mal die Duschen sagen, so groß wie der Bäcker hier, das sind rundum Duschen halt wie so in der Bundeswehrkaserne oder so aber keine Kabinen sondern einfach offene Duschen und so. Da kann es halt mal passieren, dass es da ein bisschen Stress geht, also jetzt keine Sexualstraftaten oder so aber die Leute stressen sich, weil die Moslems nämlich alle mit Unterhose duschen und du bist Christ und du gehst halt natürlich nackig so wie sie es gehört oder so wie man halt duschen geht.

Sprecher 1 (32:19)

Also der Punkt Privatsphäre?

Sprecher 2 (32:17)

Das führt halt öfter mal zu Stress. Die Beamten sehen nix, weil die hocken in so einem Glasaquarium nenn ich es jetzt mal, wenn da 70 Leute duschen, warm dann sehen Sie nach fünf Minuten oder noch nicht mal fünf Minuten sehen, die nichts mehr und da kommt, auch keiner und guckt außer da wird halt rum geschrieben oder so ja.

Sprecher 1 (32:36)

Also, dass man damit ein bisschen mehr drauf achtet, generell. So wie du Freunde schon angedeutet hast, ohne interessant. Perfekt dann danke ich dir und wünsche dir einen schönen Tag.